

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13170882

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

PREVISÃO DO PERÍODO DE INICIAÇÃO DA CORROSÃO PARA ARMADURAS DE AÇO INOXIDÁVEL EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

Luana Abreu Araujo^{1*}, Nuria Rebolledo Ramos¹, Julio E. Torres Martín¹, Servando Chinchón-Payá¹, Javier Sánchez Montero¹, Bárbara B. Raggiotti² e Victoria Matres³

*Autor de contato: luana.abreu@ietcc.csic.es

¹ Departamento de Corrosão e Segurança Estrutural, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - CSIC, Madrid, Espanha

² Departamento de Engenharia Civil, Universidade Nacional de Tecnologia, Córdoba, Argentina

³ ACERINOX EUROPA SAU, Cádiz, Espanha

RESUMO

A vida útil projetada da estrutura de concreto armado é frequentemente reduzida quando disposta em ambientes agressivos. Em determinadas situações, a armadura de aço inoxidável pode ser uma substituição apropriada para atingir um nível mais alto de durabilidade. Este documento apresenta os resultados de um estudo experimental realizado para determinar o limite crítico de cloreto para dois tipos de reforço de aço inoxidável (UNS S40977 e UNS S32001). Para cada tipo de aço, foi obtido um modelo de previsão para o período de iniciação da corrosão, aplicando os dados de ensaios eletroquímico em uma análise de Monte Carlo. Os resultados mostram que, se o período de iniciação for considerado como o correspondente a uma probabilidade de corrosão de 7%, isso ocorrerá aos 6,5 anos de idade para o aço carbono e mais de 150 anos para o aço inoxidável UNS S32001.

Palavras-chave: aço inoxidável; corrosão; limite de cloreto; simulação de Monte Carlo.

ABSTRACT

The designed service life of reinforced concrete structure is often shortened when disposed in aggressive environments. In certain situations, stainless steel reinforcement may be an appropriate replacement to attain a higher level of durability. This paper presents the findings of an experimental study conducted to determine the critical chloride threshold for two types of stainless steel reinforcement (UNS S40977 and UNS S32001). For each steel grade, a prediction model for the corrosion initiation period was obtained, applying the electrochemical test data in a Monte Carlo analysis. Results show that if the initiation period is taken as the corresponding for a 7% corrosion probability, that will occur at 6.5 years of age for carbon steel and over 150 years for UNS S32001 stainless steel.

Keywords: stainless steel; corrosion; chloride-threshold; Monte Carlo simulation.

1. INTRODUÇÃO

A corrosão é a principal razão para a redução da durabilidade das estruturas de concreto armado (ANDRADE, 2015; CAIRNS *et al.*, 2005). Embora o concreto armado seja o material mais usado na construção, ele tem suas limitações quanto à durabilidade em ambientes agressivos (BERTOLINI, 2008; GREEN, 2020; PACHÓN-MONTAÑO *et al.*, 2018; RODRIGUES *et al.*, 2021; VAL; STEWART, 2003).

A deterioração dessas estruturas pode ocorrer por corrosão induzida por carbonatação ou por corrosão induzida por cloreto. Esta última tem um impacto maior na vida útil das estruturas e é propensa em ambientes marinhos ou com o uso de sais de degelo (GARCÍA-ALONSO *et al.*, 2007; GARCIA ALONSO *et al.*, 1998; HUSSAIN; AL-MUSALLAM; AL-GAHTANI, 1995; LAMBERT; PAGE; VASSIE, 1991a).

A penetração de cloreto (Cl^-) no concreto armado é agressiva devido à sua capacidade de despassivar a barra de aço e iniciar o processo de corrosão, o que reduzirá a vida útil da estrutura (BERTOLINI; REDAELLI, 2009; MANGAT; MOLLOY, 1992). O processo de corrosão induzido por cloreto começa depois que a concentração de cloreto atinge um determinado limite ao redor da barra de aço. A oxidação do metal causa não apenas a redução da seção do aço e da adesão na interface aço-concreto, mas também um aumento de volume que leva ao aparecimento de trações no revestimento do elemento estrutural (ANGST *et al.*, 2009; BERTOLINI *et al.*, 2016; LOLLINI; REDAELLI; BERTOLINI, 2016; OTIENO; BEUSHAUSEN; ALEXANDER, 2011; TORRES MARTÍN *et al.*, 2022).

O código espanhol de concreto estrutural estabelece uma concentração limite de cloreto de 0,6% por peso de cimento (%cim) para reforço passivo de aço carbono. Como outros autores apontaram, a substituição do aço carbono pelo aço inoxidável pode levar a níveis críticos de cloreto necessários para causar corrosão por pite, dez vezes maiores, uma vez que essas ligas garantem um estado passivo em ambientes altamente agressivos (L. Bertolini *et al.*, 1996; L. Bertolini & Pedferri, 2002; Gastaldi *et al.*, 2015; Lollini *et al.*, 2019; Pachón-Montaño *et al.*, 2018).

Este artigo apresenta dados de ensaio de penetração de cloretos no concreto com o método de migração acelerada, denominado "Teste Integral". Seu objetivo é determinar a relação entre a concentração de cloretos perto do reforço e a taxa de corrosão. Com base nesses resultados, é possível obter limiares críticos de cloreto que desencadeiam a corrosão, comparando três tipos diferentes de reforço: aço carbono e duas ligas de aço inoxidável.

2. METODOLOGIA

2.1 Materiais

Os ensaios foram realizados em quinze corpos de prova cúbicos de concreto para cada tipo de aço, com a barra colocada no centro do corpo de prova. O concreto foi preparado com cimento tipo I 42.5R, dosado a aproximadamente 350 kg de cimento por m^3 de concreto e a relação água/cimento foi de 0,55. Foram usadas amostras corrugadas de $\Phi 20$ mm de aço inoxidável UNS S40977 (DIN EN 1.4003), aço inoxidável UNS S32001-2001 (DIN EM 1.4482) e aço carbono B 500 SD.

2.2 Método de ensaio

A metodologia seguida na pesquisa foi baseada no ensaio eletroquímico acelerado de penetração de cloretos, descrito na norma espanhola UNE 83992-2 EX "Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Ensayos de penetración de cloruros en el hormigón. Parte 2: Método integral acelerado". Essa metodologia permite o estudo da corrosão do reforço e seu progresso por meio da medição do potencial de corrosão e cálculo da taxa de corrosão.

O método consiste em aplicar um campo elétrico externo de 12 V perpendicular ao reforço embutido no corpo de prova de argamassa/concreto. O campo elétrico é aplicado entre um eletrodo de cobre localizado em um recipiente sobre a amostra com uma solução de NaCl 0,6 M e CuCl_2 0,4 M e uma malha de aço inoxidável colocada na parte inferior da amostra. O campo elétrico produz a migração de íons Cl para o aço, aumentando progressivamente sua concentração até atingir a necessária para causar a corrosão do metal (PACHÓN-MONTAÑO *et al.*, 2018). A montagem da célula eletroquímica descrita acima está esquematizada ilustrativamente na Figura 1. Figura 2 mostra uma parcela de corpos de prova conectados ao campo elétrico externo.

Nesse método de teste acelerado, o reforço está dentro de um campo elétrico que gera sua polarização. O aço inoxidável é muito sensível a esse campo elétrico e, para evitar sua polarização, foi aplicada uma camada de resina epóxi na barra de aço, deixando uma área exposta de aproximadamente 3 cm^2 (SÁNCHEZ-MONTERO *et al.*, 2019).

Figura 1 – Esquema ilustrativo do sistema de ensaio eletroquímico

Fonte: adaptação da norma UNE 83992-2 EX.

Figura 2 – Sistema de ensaio eletroquímico: corpos de prova conectados ao campo elétrico

Fonte: os autores.

As medições foram realizadas diariamente por meio de técnicas eletroquímicas. O potencial de corrosão (E_{corr}) e a resistência à polarização (R_p) foram obtidos por métodos não destrutivos, como a Resistência à Polarização Linear (LRP) e a Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS), visando ao monitoramento contínuo do corpo de prova sem afetar sua integridade (ANDRADE; IZQUIERDO, 2022; ANGST, 2019; LAMBERT; PAGE; VASSIE, 1991b; YANG; CHO, 2004).

Esses valores permitem o cálculo da taxa de corrosão, seguindo a Equação 1. A R_p está relacionada à taxa de corrosão (I_{corr}) por meio de uma constante B denominada por Stern/Geary (STERN; GEARY, 1957) associadas às constantes anódicas e catódicas de Tafel.

$$I_{corr} = \frac{B}{R_p} \quad (1)$$

As leituras foram executadas e registradas em um potenciostato-galvanostato Metrohm Autolab (ALONSO *et al.*, 2000; IZQUIERDO *et al.*, 2004). A célula eletroquímica usada era composta de concreto saturado como meio, uma barra de aço como eletrodo de trabalho, uma pequena chapa de cobre como eletrodo auxiliar e um eletrodo de referência de Ag/AgCl, que consiste em um fio de prata recoberto por uma camada de cloreto de prata submerso em uma solução de cloreto de potássio (GARCIA ALONSO *et al.*, 1998).

Após as medições eletroquímicas, os corpos de prova foram quebrados ao meio e amostras da argamassa foram retiradas imediatamente acima da barra de aço. Essas amostras foram analisadas por meio do teste de fluorescência de raios X (XRF) para obter o valor limite de cloretos, em porcentagem por peso de cimento, que é considerado a concentração necessária para despassivar a armadura (C_{crit}) (CHINCHÓN-PAYÁ *et al.*, 2021; DEGHAN *et al.*, 2017).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos com as medições diárias permitiram o cálculo da taxa de corrosão das barras de aço.

Com relação ao tempo de conexão do campo elétrico, observa-se que o tempo necessário para atingir a despassivação do aço carbono é menor do que o do aço inoxidável UNS S40977, que é menor do que o do aço inoxidável UNS S32001. De forma qualitativa, como o tempo de conexão está relacionado ao tempo de migração dos íons, esses resultados estão relacionados à capacidade de resistência à corrosão por cloreto de cada tipo de aço. Figura 3 mostra em um diagrama de caixa a comparação entre os tempos de conexão mencionados, em que o tempo foi representado em uma escala logarítmica no eixo x.

Figura 3 - Tempo de conexão durante o ensaio de migração acelerada.

O limite de cloreto que produziu a corrosão pode ser visto na Figura 4, também em um diagrama de caixa, no qual o eixo x representa a concentração de cloreto expressa em porcentagem por peso de cimento (%cim). A concentração necessária para afetar o aço carbono é menor do que a do aço inoxidável UNS S40977, que é menor do que a do aço inoxidável UNS S32001.

Figura 4 - Concentração de cloreto perto da barra de aço

Para quantificar o limite crítico de cloreto que produziu a despassivação do aço, os dados foram ajustados a uma distribuição de probabilidade. Depois de realizar diferentes testes, concluiu-se que a distribuição log-normal é a mais adequada para ajustar os dados experimentais. Seguindo essa metodologia, a Figura 5 mostra a função densidade de probabilidade (PDF) obtida para cada tipo de aço. É mostrado que a concentração de cloreto necessária para iniciar a corrosão, com uma determinada probabilidade, é maior para o aço inoxidável UNS S32001, seguido pelo aço inoxidável UNS S40977 e, finalmente, pelo aço carbono.

Figura 5 - Função densidade de probabilidade comparando a concentração de cloreto no reforço para cada tipo de aço estudado

Tabela 1 mostra um resumo dos limites críticos de cloreto que causam a despassivação dos diferentes tipos de aço estudados, em um intervalo de confiança de 90%. O valor obtido para o aço carbono de 0,60% cim coincide com o estabelecido pelas normas espanholas. O valor correspondente para o aço inoxidável UNS S40977 foi de 1,5% cim e 3,0% cim para o aço inoxidável UNS S32001, o que representa um aumento significativo da resistência à corrosão com repercussões importantes na durabilidade das estruturas de concreto armado.

Tabela 1 - Limite crítico de cloreto para despassivação de cada tipo de aço estudado

Tipo de Aço	Valor mais baixo em um intervalo de confiança de 90%
Aço carbono	0.6
Aço inoxidável UNS S40977	1.5
Aço inoxidável UNS S32001	3.0

Fonte: os autores.

3.1 Aplicação ao cálculo da durabilidade de uma estrutura existente

Foi realizada uma avaliação da durabilidade de uma estrutura de concreto exposta ao ambiente marinho, com base no estudo de caso publicado por Torres-Martín *et al.* (TORRES MARTÍN *et*

al., 2022). O período de início da corrosão foi estimado considerando os materiais estudados neste artigo e a hipótese do processo de difusão de cloreto.

Para considerar todos os cenários possíveis que podem ser alcançados na estrutura, foi realizada uma análise usando uma simulação de Monte Carlo, levando em conta a variabilidade do coeficiente de difusão e a concentração superficial de cloretos (CHINCHÓN-PAYÁ *et al.*, 2021; KALOS; WHITLOCK, 2008; TORRES MARTÍN *et al.*, 2022). Nesses cálculos, foram realizadas 10^5 simulações.

O perfil de concentração de cloreto foi ajustado à segunda lei de Fick, apresentada na Equação 2 (ANDRADE *et al.*, 2012; LI *et al.*, 2016). O ajuste foi realizado sob a premissa de que a concentração da superfície (C_s) e o coeficiente de difusão (D_{ns}) são constantes.

$$C_x = C_i + (C_s - C_i) \left(1 - \operatorname{erf} \left[\frac{x}{\sqrt{D_{ns} \cdot t}} \right] \right) \quad (2)$$

Onde C_x é o teor de cloreto correspondente à profundidade x após o tempo t ; C_s é o teor de cloreto calculado correspondente à superfície do concreto exposto; C_i é o teor de cloreto inicial; x é a profundidade de cada ponto de análise até a superfície; D_{ns} é o coeficiente de difusão em estado não estacionário; t é a idade da estrutura. A condição para o estado passivo é que a concentração de cloreto seja menor do que a concentração crítica definida na seção anterior, $C(t) < C_{crit}$.

Figura 6 e Figura 7 mostram os histogramas de Kernel para a função densidade de probabilidade (PDF) aos 10 e 50 anos, respectivamente.

Para cada tempo, a evolução da concentração de cloreto na posição do reforço foi comparada com a concentração de cloreto que resulta na despassivação do reforço para cada tipo de aço. Embora a concentração de cloreto na posição do reforço mude ao longo do tempo, a concentração de cloreto que causa a despassivação do reforço para cada tipo de aço permanece constante. Como uma abordagem conceitual, o início da corrosão ocorrerá quando ambas as distribuições se tornarem semelhantes, fazendo com que a concentração crítica de cloretos no reforço seja excedida.

Figura 6 - Histograma de Kernel suave para a PDF da concentração de cloreto e concentração crítica de cloreto para cada tipo de aço, aos 10 anos

Fonte: os autores.

Figura 7 - Histograma de Kernel suave para a PDF da concentração de cloreto e concentração crítica de cloreto para cada tipo de aço, aos 50 anos

Cada valor de concentração obtido, $C^i(t)$, é comparado com a concentração crítica, $C^{i,crit}$, ambos obtidos aleatoriamente de acordo com o método Monte Carlo. Portanto, a probabilidade de ocorrência de corrosão pode ser estimada em cada idade, levando em conta que isso ocorrerá quando a concentração de cloreto atingir um valor mais alto do que a concentração crítica. Figura 8 mostra a evolução dessa probabilidade para os diferentes tipos de aço estudados.

Figura 8 - Probabilidade de corrosão e período de iniciação

Tomando o período de iniciação como o correspondente a uma probabilidade de 7%, isso ocorrerá aos 6,5 anos de idade para o aço carbono, 21 anos para o aço inoxidável UNS S40977 e mais de 150 anos para o aço inoxidável UNS S32001.

4. CONCLUSÃO

A concentração crítica de cloreto que causa a despassivação de dois tipos de aço inoxidável e aço carbono foi obtido por meio de ensaios de migração acelerada de cloreto em corpos de prova de concreto armado. Definido como o valor mais baixo para um intervalo de confiança de 90%, o

limite de cloreto para o aço carbono é 0,6%*cim*, para o aço inoxidável UNS S40977 é 1,5%*cim* e para o aço inoxidável UNS S32001 é 3,0%*cim*. Em conclusão, os tipos de aço inoxidável testados demonstraram maior resistência contra corrosão induzida por cloreto do que o aço carbono.

As estruturas expostas a ambientes agressivos são suscetíveis à deterioração. Nessas condições, é necessária a implementação de métodos de proteção ou de materiais resistentes à corrosão, como o aço inoxidável. Este documento apresenta uma metodologia para avaliação de estruturas existentes, que também pode ser aplicado ao projeto de novas estruturas.

5. AGRADECIMENTOS

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) da Espanha. Os autores gostariam de agradecer a Isabel Helices Arcila pela contribuição no processo experimental e à ACERINOX pelo apoio ao projeto e fornecimento das amostras de aço inoxidável.

REFERÊNCIAS

- ALONSO, C. *et al.* Chloride threshold values to depassivate reinforcing bars embedded in a standardized OPC mortar. **Cement and Concrete Research**, v. 30, n. 7, p. 1047–1055, 2000.
- ANDRADE, C. *et al.* On-site corrosion rate measurements: 3D simulation and representative values. **Materials and Corrosion**, v. 63, n. 12, p. 1154–1164, 1 dez. 2012.
- ANDRADE, C. Modelling the concrete-real environment interaction to predict service life. **Structural Concrete**, v. 16, n. 2, p. 159–160, 1 jun. 2015.
- ANDRADE, C.; IZQUIERDO, D. Statistical Treatments of Chloride Threshold and Corrosion Propagation Rate. **Corrosion and Materials Degradation 2022, Vol. 3, Pages 598-611**, v. 3, n. 4, p. 598–611, 31 out. 2022.
- ANGST, U. *et al.* Critical chloride content in reinforced concrete—A review. **Cement and concrete research**, v. 39, n. 12, p. 1122–1138, 2009.
- ANGST, U. M. Predicting the time to corrosion initiation in reinforced concrete structures exposed to chlorides. **Cement and Concrete Research**, v. 115, p. 559–567, 2019.
- BERTOLINI, L. *et al.* Behaviour of stainless steel in simulated concrete pore solution. **British Corrosion Journal**, v. 31, n. 3, p. 218–222, 1 jan. 1996.
- BERTOLINI, L. Steel corrosion and service life of reinforced concrete structures. **Structure and Infrastructure Engineering**, v. 4, n. 2, p. 123–137, 1 abr. 2008.
- BERTOLINI, L. *et al.* **Corrosion of Steel in Concrete and Its Prevention in Aggressive Chloride-Bearing Environments**. International Conference on the Durability of Concrete Structures. **Anais...**2016.
- BERTOLINI, L. C. T.; REDAELLI, E. Depassivation of steel reinforcement in case of pitting corrosion: detection techniques for laboratory studies. **Materials and Corrosion**, v. 60, 2009.
- BERTOLINI, L.; PEDEFERRI, P. Laboratory and field experience on the use of stainless steel to improve durability of reinforced concrete. **Corrosion Reviews**, Corrosion Reviews. v. 20, n. 1–2, p. 129–152, 2002.
- CAIRNS, J. *et al.* Mechanical properties of corrosion-damaged reinforcement. **ACI Materials Journal**, v. 102, n. 4, p. 256–264, 2005.

- CHINCHÓN-PAYÁ, S. *et al.* Quantification of Chlorides and Sulphates on Concrete Surfaces Using Portable X-ray Fluorescence. Optimization of the Measurement Method Using Monte Carlo Simulation. **Materials**, v. 14, n. 24, 2021.
- DEGHAN, A. *et al.* Application of X-ray microfluorescence for the determination of chloride diffusion coefficients in concrete chloride penetration experiments. **Construction and Building Materials**, v. 148, p. 85–95, 2017.
- GARCÍA-ALONSO, M. C. *et al.* Corrosion behaviour of innovative stainless steels in mortar. **Cement and Concrete Research**, v. 37, n. 11, p. 1562–1569, 2007.
- GARCIA ALONSO, M. D. *et al.* Influencia de la corrosión en las propiedades mecánicas del acero. **Hormigón y acero**, n. 210, 1998.
- GASTALDI, M.; LOLLINI, F.; BERTOLINI, L. **Performance-based durability design of reinforced concrete structures with stainless steel bars**. La Metallurgia Italiana 106(7):17-20. **Anais...**2015.
- GREEN, W. K. Steel reinforcement corrosion in concrete – an overview of some fundamentals. **Corrosion Engineering, Science and Technology**, v. 55, n. 4, p. 289–302, 18 maio 2020.
- HUSSAIN, S. E.; AL-MUSALLAM, A.; AL-GAHTANI, A. S. Factors affecting threshold chloride for reinforcement corrosion in concrete. **Cement and Concrete Research**, v. 25, n. 7, p. 1543–1555, 1995.
- IZQUIERDO, D. *et al.* Potentiostatic determination of chloride threshold values for rebar depassivation - Experimental and statistical study. **Electrochimica Acta**, v. 49, n. 17–18, p. 2731–2739, 30 jul. 2004.
- KALOS, M. H.; WHITLOCK, P. A. Front Matter - In Monte Carlo Methods. Em: **Monte Carlo Methods**. [s.l.] John Wiley & Sons, Ltd, 2008. p. I–XII.
- LAMBERT, P.; PAGE, C. L.; VASSIE, P. R. W. Investigations of reinforcement corrosion. 2. Electrochemical monitoring of steel in chloride-contaminated concrete. **Materials and Structures**, v. 24, n. 5, p. 351–358, 1991a.
- LAMBERT, P.; PAGE, C. L.; VASSIE, P. R. W. Investigations of reinforcement corrosion. 2. Electrochemical monitoring of steel in chloride-contaminated concrete. **Materials and Structures**, v. 24, n. 5, p. 351–358, 1991b.
- LI, K. *et al.* Durability assessment of concrete structures in HZM sea link project for service life of 120 years. **Materials and Structures**, v. 49, n. 9, p. 3785–3800, 2016.
- LOLLINI, F. *et al.* Corrosion behaviour of stainless steel reinforcement in concrete. **Corrosion Reviews**, Corrosion Reviews. v. 37, n. 1, p. 3–19, 2019.
- LOLLINI, F.; REDAELLI, E.; BERTOLINI, L. Electrochemical Tests for the Determination of the Critical Chloride Threshold of Steel in Concrete with Blended Cements. **Key Engineering Materials**, v. 711, p. 60–67, 2016.
- MANGAT, P. S.; MOLLOY, B. T. Factors influencing chloride-induced corrosion of reinforcement in concrete. **Materials and Structures**, v. 25, n. 7, p. 404–411, 1992.
- OTIENO, M. B.; BEUSHAUSEN, H. D.; ALEXANDER, M. G. Modelling corrosion propagation in reinforced concrete structures—A critical review. **Cement and Concrete composites**, v. 33, n. 2, p. 240–245, 2011.
- PACHÓN-MONTAÑO, A. *et al.* Threshold concentration of chlorides in concrete for stainless steel reinforcement: Classic austenitic and new duplex stainless steel. **Construction and Building Materials**, v. 186, p. 495–502, 2018.
- RODRIGUES, R. *et al.* Reinforced concrete structures: A review of corrosion mechanisms and advances in electrical methods for corrosion monitoring. **Construction and Building Materials**, v. 269, p. 121240, 2021.
- SÁNCHEZ-MONTERO, J. *et al.* Concentración crítica de cloruros para armaduras de acero inoxidable. **Acero Inoxidable 85**, p. 50–53, 2019.

- STERN, M.; GEARY, A. L. A theoretical analysis of the shape of polarization curves. **J. Electrochem. Soc.**, v. 104, n. 1, p. 56–63, 1957.
- TORRES MARTÍN, J. E. *et al.* Durability of a reinforced concrete structure exposed to marine environment at the Málaga dock. **Case Studies in Construction Materials**, v. 17, p. e01582, 1 dez. 2022.
- VAL, D. V.; STEWART, M. G. Life-cycle cost analysis of reinforced concrete structures in marine environments. **Structural Safety**, v. 25, n. 4, p. 343–362, 2003.
- YANG, C.-C.; CHO, S. W. The relationship between chloride migration rate for concrete and electrical current in steady state using the accelerated chloride migration test. **Materials and structures**, v. 37, n. 7, p. 456–463, 2004.